

EX CATHEDRA

Irina PASCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Constatări experimentale privind managementul transferului tehnologiilor inovatoare în învățământul liceal

Rezumat: În articol sunt reflectate reperatele teoretice și praxiologice ale managementului transferului tehnologiilor inovatoare în învățământul liceal. Sunt interpretate rezultatele constatării experimentale la acest subiect în opinia cadrelor didactice care lucrează la treapta liceală de învățământ. Prin aplicarea instrumentului de bază, chestionarul, au fost iden-

tificate tehnologiile inovatoare aplicate cu succes în activitățile la clasă de către profesori cu studii complete și masteranzi.

Cuvinte-cheie: management, inovație, transfer tehnologic, instrumente digitale, aplicații digitale, dezvoltare, produs.

Abstract: The article presents the theoretical and praxiological milestones of managing the transfer of innovative technologies in high-school education. We interpret the results of our experimental findings on the subject based on the opinions of teachers and MA students practicing in high schools. The application of a basic instrument, the questionnaire, has allowed us to identify the innovative technologies successfully applied in classroom activities by teachers and MA students.

Keywords: management, innovation, technology transfer, digital tools, digital applications, development, product.

În contextul globalizării și al concurenței internaționale, educația are un rol determinant în evoluția societății. Schimbările tehnologice creează noi posibilități, dar și provocări; transformarea digitală aduce schimbări și impune noi seturi de competențe. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de învățare. Pentru a profita de beneficiile oferite de tendințele în cauză, sistemele de educație și de formare trebuie să reacționeze mai eficient la aceste realități în schimbare. Or, „educația de înaltă calitate este esențială pentru a înzestra tinerii cu competențele și mentalitățile de care au nevoie, pentru a-i ajuta să profite de noile oportunități” [2, p. 3].

Strategia Națională Educația 2030, și implicit programul Proiectul Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2022-2030, au drept scop determinarea direcțiilor de acțiune necesare pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare în domeniul educației, precum și previziunea schimbărilor ce vor surveni datorită implementării strategiei. Drept rezultat, au fost identificate nouă obiective generale ale documentului, care cuprind direcțiile principale de acțiune în domeniul educației până în anul 2030. Proiectul Educația 2030 va servi drept bază pentru planificarea strategică și operațională a dezvoltării educației la nivel central și local.

Obiectivul 6 vizează valorificarea tehnologiilor informaționale moderne. Pentru o educație calitativă și sustenabilă, este necesară îmbunătățirea funcționalității și a calității sistemului educațional prin implementarea eficientă a tehnologiilor digitale.

Strategia Educație 2030 prevede o serie de acțiuni ce ar permite creșterea performanțelor sistemului de învățământ în baza tehnologiilor educaționale. Acestea sunt:

- crearea noilor contexte și medii favorabile prin interconexiunea tehnologiilor didactice și informaționale;

- asigurarea instituțiilor de învățământ cu echipament și produse de program, dar și cu tehnologii informaționale și comunicaționale;
- formarea profesională a cadrelor didactice din perspectiva utilizării eficiente a instrumentelor digitale;
- implementarea sistemelor informaționale de management la toate nivelurile sistemului educațional;
- valorificarea potențialului tehnologiilor/instrumentelor digitale de a spori calitatea predării-învățării-evaluării;
- dezvoltarea și implementarea unor instrumente digitale de monitorizare și de evaluare în vederea eficientizării sistemului educațional, îmbunătățirii serviciilor prestare, simplificării procedurilor de documentare și de raportare;
- digitalizarea sistemului de recunoaștere a învățării în diferite contexte, pentru promovarea progresului educațional, gestionarea carierei, învățarea pe parcursul întregii vieți, mobilitatea academică [2].

Actele normative enumerate abordează multilateral problematica activității de inovare și trasează un șir de obiective și acțiuni concrete, menite să o impulsioneze. Astfel, se stimulează renovarea globală a învățământului, în special conceptuală, metodologică, tehnologică, praxiologică, orientată spre racordarea educației și a societății la tendințele de integrare a R. Moldova în Uniunea Europeană. “Din aceste rațiuni, inovația în domeniul educației reprezintă un subiect ce necesită a fi studiat la mai multe niveluri: la nivelul indivizilor care suportă efectele unei schimbări sau care îi determină pe alții să inoveze, la nivelul comunității sau al mediului ambiant mai larg, unde unele inovații sunt acceptate, iar altele vin în contradicție cu cele existente” [1].

Subiectul ce ține de transferul tehnologiilor inovaționale în învățământul superior, problematica proceselor inovaționale în teoria și practica educației din perspectiva racordării la necesitățile școlii superioare au fost studiate pentru prima dată în R. Moldova de V. Cojocaru, care recunoaște următoarele conținuturi ale inovației: cunoștințele teoretico-științifice în cadrul unei noutăți, noile tehnologii educaționale eficiente, proiectul de experiență pedagogică inovațională eficientă, realizat sub formă de descriere tehnologică, gata pentru implementare. Totodată, inovațiile sunt stări noi de calitate în procesul instructiv-educativ, care se formează prin introducerea în practică a realizărilor științei pedagogice și psihologice, utilizând experiența pedagogică avansată [1, p. 32].

Transferul tehnologic este privit fie ca un subproces al inovării, fie ca o etapă următoare pentru completarea arhitecturii conceptului de *inovare*. În contextul valorificării rezultatelor cercetării, transferul tehnologic poate fi înfăptuit ca: transfer între două activități de cercetare, de la cercetarea fundamentală la cea aplicativă; transfer între cercetarea aplicativă și economie; transfer de la activitățile creativ-inovative, desfășurate de persoane fizice (doctoranzi, inventatori,

creatori), la activitatea aplicativă (cu mențiunea că uneori este necesară și o etapă intermediară de cercetare aplicativă sau de adaptare tehnologică) [6]. Transferul tehnologic este un termen general, care se referă la mutarea unei științe aplicate dintr-o organizație în alta, dintr-o țară în alta. Acesta poate lua mai multe forme: achiziția de echipament, licența, recrutarea specialiștilor, imitația, achiziția unei companii etc. [7, p. 83].

În viziunea lui Anderson, Morton, Wiener, Williams, Cojocaru ș.a., transferul tehnologic este un fenomen complex și vital pentru economia actuală, fiind definit ca mișcarea interactivă a cunoașterii aplicate prin unul sau mai multe canale de comunicare, reprezentând perechi de agenți (surse, destinații) structurate ca grupuri sau organizații; comunicarea cunoașterii organizate în scopul creării de produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite; trecerea unei tehnologii de la o sursă care posedă această facultate specializată către o destinație care nu o posedă și care nu o poate crea; modificarea (îmbunătățirea) unei activități care face uz de sau creează tehnologii prin analiza experienței/cunoașterii câștigate în altă activitate; procesul de integrare interorganizațională a științei cu obiectivele manageriale; ansamblul de acțiuni care permit circulația eficientă a tehnologiei și *know-how*-ului (unde *know-how* se referă la informațiile, datele sau cunoștințele rezultate ale experienței într-un domeniu, care, fiind de natură tehnică, sunt transpuse în practică, în special în industrie) în marile organizații cu amplasamente multiple; dezvoltarea ideilor inovatoare din știință și tehnologie, create în unitățile de cercetare până la stadiul de produse pe piață; procesul prin care o informație științifică sau tehnologică generată și/sau folosită într-un context dat este reevaluată și/sau introdusă într-un nou context; procesul prin care o tehnologie este integrată într-un nou context, un nou sistem tehnologic sau într-un sistem tehnologic existent.

Din marea varietate de concepții, C. Huțu identifică o serie de elemente comune, pe care le considerăm relevante în contextul vizat [5, p. 47]:

1. Transferul tehnologic este un proces de comunicare ce implică transmiterea de cunoștințe, asociată sau nu cu un flux de elemente materiale, între o sursă (deținătorul de tehnologie) și un receptor.
2. Transferul tehnologic implică un proces de integrare și de adaptare a unui sistem (tehnologia), creat și dezvoltat într-un anumit context.
3. Transferul tehnologic se bazează pe creativitate și inovare atât în cadrul unor structuri de cercetare și de dezvoltare care generează tehnologia ca produs (la sursă), cât și al unor procese de transformare organizațională, în scopul realizării obiectivelor specifice.

Managementul transferului tehnologiilor inovaționale în sistemul de învățământ vine din necesitatea formării continue și a dezvoltării cadrelor didactice, a procesului instructiv-educativ, a metodologiei predării disciplinelor și a celorlalte activități școlare datorită cărora instituția

de învățământ poate fi gestionată eficient și în favoarea beneficiarilor. Toate acestea vor contribui nu doar la formarea personalității educabilului, ci și la dezvoltarea profesională a celor implicați. Or, obiectivele majore ale societății bazate pe cunoaștere sunt producerea cunoașterii, în principal prin cercetare științifică, transmitere prin educație și formare profesională, diseminare prin tehnologiile informaționale și utilizarea inovării.

Interesul față de problemele inovațiilor și evidențierea lor în cele mai importante direcții ale gândirii științifice contemporane este un rezultat al conștientizării dinamicii crescânde a proceselor inovaționale din societate. Dezvoltarea investigațiilor științifice în această direcție a dezvoltat complexitatea și multispectualitatea fenomenului dat, o urmare fiind apariția diferitelor abordări de analiză. Aceasta a determinat necesitatea conștientizării faptului că procesele inovaționale și transferul inovațional necesită o studiere sistemică, integră, luând în considerare factorii ce se referă atât la inovații, cât și la mediul sociocultural [1].

Nevoia de inovare apare din cerințele pentru dezvoltarea și gestionarea de noi produse și servicii. Aceste cerințe sunt determinate de: existența concurenței internaționale, creșterea cererii din partea consumatorilor, dezvoltarea tehnologică rapidă și noile norme și standarde. În competiția acerbă dintre organizații, inovația este cel mai important factor de succes, deoarece doar organizațiile pot obține noi avantaje competitive. Inovația apare atunci când ideile noi sunt transformate în produse, servicii și procese noi, care sunt utilizate pe piață. În acest sens, în ultimii ani, contribuțiile relevante în instituțiile de învățământ preuniversitar s-au aflat în fruntea transferului de tehnologie inovatoare, și anume implicarea cadrelor didactice în diverse activități pentru dezvoltarea și aplicarea eficientă a competențelor digitale.

Inovațiile vin din activități bazate pe cunoștințe, care implică utilizarea informațiilor și cunoștințelor existente și recent dobândite. Informațiile sunt date organizate, care pot fi reproduse și transferate la costuri reduse. Cunoștințele se referă la înțelegerea informațiilor și la capacitatea de utilizare a acestora în diverse scopuri. Sunt obținute prin efort cognitiv și, prin urmare, sunt greu de transferat, deoarece necesită învățare din partea destinatarului. Cunoștințele pot fi căpătate sau create în interiorul sau în exteriorul unei organizații. Acestea pot fi utilizate pentru a dezvolta ideile, modelele, metodele sau prototipurile originale care stau la baza inovațiilor. Noutatea unei inovații este legată de utilizările sale potențiale, determinate de caracteristicile unui produs sau proces în comparație cu altele, precum și de experiențele anterioare ale furnizorului și utilizatorilor acesteia.

În această ordine de idei, am inițiat un studiu de constatare pe un eșantion de 120 de profesori de la treapta liceală și 75 de masteranzi, pentru a stabili nivelul de formare a competențelor digitale și de utilizare a instrumentelor di-

gitale din perspectiva transferului tehnologic inovațional.

Itemii propuși au scos în evidență următoarele: *profesorii și masteranzii-profesori nu cunosc suficient de bine ce reprezintă conceptul de inovație, nu sunt siguri de răspunsurile proprii la acest subiect și manifestă un interes scăzut față de el.*

Mentalitatea inovatoare și favorabilă cunoașterii nu mai este un fenomen limitat la psihologia individuală, ci ajunge să se instituționalizeze și să transforme sistemul însuși. Deci educația nu mai este un proces unidirecțional, ci, mai degrabă, unul interactiv, în care subiectul educației are o putere din ce în ce mai mare în a-și alege formele de educație, iar furnizorul de educație face eforturi crescânde de a se adapta cerințelor formabililor.

La itemul *Ce tipuri de inovații au fost implementate în ultimii 2 ani în instituția în care activați?*, constatăm: în opinia profesorilor, 17% au numit tehnologiile inovaționale; 58% nu cunosc și 25% au menționat că nu au fost implementate. În opinia masteranzilor, transferul tehnologiilor inovaționale la nivel de clasă este de 67%, 20% nu cunosc și 13% recunosc că nu au fost implementate.

În baza acestor răspunsuri, concluzionăm că transformarea educației nu se poate realiza fără tehnologiile inovaționale. Inovația pedagogică provocatoare și distractivă creează motivația internă, reclamă stimuli multisenzoriali și multidimensionali ce au o influență inevitabilă asupra dezvoltării eficiente a sistemului.

Un alt item propus cadrelor didactice și masteranzilor a fost formulat pe scopul de a scoate în evidență factorii de succes în dezvoltarea unui produs inovativ.

Figura 1. *Factorii de succes în dezvoltarea unui produs inovativ, în opinia profesorilor*

Conform rezultatelor prezentate în Figura 1, un factor de succes în dezvoltarea unui produs inovativ este eficiența – 9%; creativitatea – 27%; transparența – 13%; resursele financiare – 38%; 13% dintre respondenți au răspuns că nu cunosc care ar fi aceștia.

Figura 2. *Factorii de succes în dezvoltarea unui produs inovativ, în opinia masteranzilor*

Rezultatele prezentate în Figura 2 ne demonstrează faptul că masteranzii apreciază ca factor de succes: dezvoltarea tehnologică – 16%, cooperarea în echipă – 21%; resursa umană – 6% (considerăm că este un procent foarte mic); resursele materiale – 17%, resursele financiare – 15%; calitatea serviciilor 16%; iar 9% nu cunosc astfel de factori.

La itemii *Ce înțelegeți prin conceptul de transfer al tehnologiilor inovatoare?* și *Enumerați 3 motivații ale transferului tehnologiilor inovatoare în instituția în care activați*, profesorii și masteranzii nu au fost siguri de răspunsurile oferite, acestea având un caracter vag.

Figura 3. Nivelul de apreciere a utilității tehnologiilor inovatoare în activitatea la clasă, în opinia

profesorilor și a masteranzilor

În urma interpretării datelor obținute la itemul privind nivelul de apreciere a utilității tehnologiilor inovatoare în activitatea la clasă, în opinia profesorilor și masteranzilor (Figura 3), deducem: nivel înalt – 38% din profesori și 31% din masteranzi; nivel mediu – 34% din profesori și 23% din masteranzi; nivel scăzut – 28% din profesori și 46% din masteranzi.

Un alt item propus a scos în evidență reușita implementării aplicațiilor digitale la nivel de clasă. Rezultatele ne demonstrează că 28% din profesori și 23% din masteranzi reușesc să utilizeze cu succes aplicațiile digitale; 34% din profesori și 31% din masteranzi nu

reușesc să implementeze aplicațiile digitale la nivel de clasă, iar varianta de răspuns *nu știu* a fost aleasă de 38% din profesori și 46% din masteranzi.

În baza rezultatelor itemului precedent, ne-am propus să identificăm instrumentele utilizate cel mai des de către profesori și masteranzi în cadrul activităților la clasă. Astfel, instrumentele cel mai des utilizate de profesori sunt aplicațiile Wordwall – 38%, Canva – 34%, Google Forms – 28%. Masteranzii utilizează aplicația Wordwall – 36%, Jamboard – 32%, Canva – 28%, Kahoot – 22%, portofoliul digital – 12%.

Analiza realizată relevă o serie de aspecte ce țin de educația cu ajutorul TIC, și anume: asigurarea cu TIC a instituțiilor de învățământ, abilitățile TIC ale cadrelor didactice, accesul elevilor la TIC și educația digitală, oportunitățile pe care le oferă cunoștințele din domeniul TIC. Pe lângă îmbunătățirea calității educației la diferite trepte prin formarea cadrelor didactice, prin dezvoltarea competențelor profesionale, este necesar a continua implementarea politicilor de atragere a personalului didactic tânăr în școli, în special a bărbatilor.

Din convorbirile cu profesorii de liceu, deducem că sistemul de învățământ din R. Moldova se confruntă cu problema aplicării ineficiente a tehnologiilor digitale în educație și a lipsei de softuri educaționale. Și media statistică pe țară demonstrează că, la moment, un calculator revine la 9 elevi, fapt ce creează dificultăți în realizarea instruirii asistate de calculator. Deseori, profesorii sunt constrânși să apeleze la softuri nelicențiate. Deși pe parcursul ultimilor ani s-au întreprins mai multe acțiuni în vederea alfabetizării digitale a cadrelor didactice și a elevilor/studentilor, abilitățile digitale sunt departe de a fi valorificate la potențialul lor maxim. Se atestă o capacitate insuficientă de a utiliza efectiv ultimele generații de softuri educaționale interactive multimedia. Sondajele atestă că circa 79% dintre cadrele didactice consideră că utilizarea mijloacelor oferite de TIC contribuie la creșterea nivelului de dezvoltare a competențelor elevilor, iar cca 70% evidențiază importanța tehnologiilor informaționale pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării. În același timp, circa 40% dintre pedagogi manifestă o atitudine rezervată față de impactul tehnologiilor inovatoare, ceea ce semnaleză restanțe semnificative în digitalizarea educației [3, p.13].

În urma confruntării mai multor opinii ale cadrelor didactice cu privire la fenomenul cercetat cu cerințele și experiența profesională proprie, am făcut următoarele constatări: se atestă aglomerarea sectorului educației cu soluții fragmentate TIC și lipsa unor suporturi digitale unitare, destinate instruirii asistate de calculator; se constată lipsa unor mecanisme de implementare a standardelor de informatizare a educației și de certificare a competențelor digitale ale angajaților din sistemul de învățământ; este vădită lipsa unei viziuni strategice asupra echipamentelor și produselor utilizate

în instituțiile de învățământ de toate nivelurile, precum și formarea continuă a cadrelor didactice în domeniul tehnologiilor informaționale.

În concluzie: Majoritatea profesorilor și maste-ranzilor văd perspectivele renovării învățământului preuniversitar printr-o contribuție sporită în formarea de noi cunoștințe și în diseminarea lor în mediul social și economic. Progresul și transferul de cunoștințe continuă să fie apreciate parțial, prin competențele profesionale ale cadrelor didactice preuniversitare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cojocaru V. Teoria și metodologia transferului inovațional în învățământul superior. Chișinău: Pontos, 2010. 243 p.
2. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Îmbunătățirea și modernizarea educației. 2016. 10 p.
3. Grău N. Metodologia privind organizarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal. Ord. nr. 351 din 15 martie 2020. Chișinău, 2020. 20 p.
4. Hrișcev E. Managementul inovațional. Chișinău: ASEM, 2001. 533 p.
5. Huțu C. Cultură organizațională și transfer de tehnologie. București: EE, 1999. 24 p.
6. Manolea Gh. Centrul de inovare și transfer tehnologic – model de structură antreprenorială. În: Buletinul AGIR, nr. 3/2005, pp. 41-47.
7. Popescu D., Ionescu N. Tehnologie și inovare. București: EF România de Mâine, 2006. 147 p.
8. Program de implementare a strategiei de dezvoltare Educația 2030 pentru anii 2023-2025.
9. Strategia de dezvoltare Educația 2030. Pe: <https://ipp.md/2022-04/buletin-informativ-strategia-nationala-educatia-2030/>